

Ірина Черевко

Кандидат геологічних наук, заступник начальника відділу
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Щербіна

Кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Інститут геофізики ім. Субботіна НАН України

Тетяна Кріль

Кандидат геологічних наук, старший дослідник, завідувач відділом інженерної геології
Інститут геологічних наук НАН України

Анатолій Феценко

Провідний інженер
Інститут геофізики ім. Субботіна НАН України

Костянтин Ярошенко

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Інститут геологічних наук НАН України

**ОЦІНКА РІВНЯ НЕБЕЗПЕКИ ВОЄННИХ СЕЙСМІЧНИХ ПОДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ: РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРВИННОГО
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МОНІТОРИНГУ**

Сучасні геополітичні умови, воєнні конфлікти створюють пряму загрозу збереження об’єктів історико-культурної спадщини України та Світу. Головними викликами є якісна, в режимі реального часу оцінка стану будівель та споруд при повітряних атаках та вироблення відповідних управлінських рішень для їх підсилення та мінімізації фізичного зношення матеріалів конструкцій.

Відділом моніторингу територій та нерухомих пам’яток НЗКПЛ було імплементовано методи неруйнівного моніторингу окремих будівель Києво-Печерської лаври (КПЛ) на основі сучасних світових підходів Structural Health Monitoring. Дослідження започатковано в рамках грантового проекту НФДУ № 2022.01/0209 “Комплексне дослідження геоекологічного стану збереження об’єктів історико-культурної спадщини Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” в умовах воєнних дій”¹. Використання високоточної віброметричної апаратури стало можливим завдяки партнерській підтримці Інституту геологічних наук НАН України. Записи доступні в режимі online на сайті Інституту². У 2024 р. за історичним статусом, актуальним станом інженерних конструкцій, а також інженерно-геологічними умовами обґрунтовано розташування вимірювальних комплексів на наступних об’єктах:

- корпуси К-3 та К-4 оснащені акселерометричними комплексами (сейсмореєстраторами) для спостереження за динамікою тріщиноутворення та впливу вибухів під час військових дій;
- Велика лаврська дзвіниця К-81 – магнітометричним комплексом для інклінометричних спостережень за динамікою висотної споруди;
- Онуфріївська вежа К-83 – 4-х компонентною GPS системою для збору даних про динаміку вертикальних та горизонтальних зміщень.

Геологічний розріз ґрунтових основ даних споруд в цілому притаманний інженерно-геологічним умовам Верхньої лаври. Ґрунтовою основою пам’яток Верхньої лаври є лесоподібні супіски та суглинки. Рівні першого від поверхні ґрунтового водоносного горизонту залягають переважно на 0,5–4,0 м нижче подошви лесових просідних (1-й тип) відкладів.

Коротка характеристика та принцип роботи обладнання. В даній роботі представлено результати опрацювання лише акселерометричних комплексів. Спеціалізований чотириканальний сейсмореєстратор АС-4 №1 забезпечує реєстрацію мікросейсмічної і

¹ Комплексне дослідження геоекологічного стану збереження об’єктів історико-культурної спадщини Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Науковий звіт про результати реалізації проекту 2022.01/0209 НФДУ, номер держ. реєстр. 0123U103454

² Комплексне дослідження геоекологічного стану збереження об’єктів історико-культурної спадщини Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. URL: <http://lavra.igs-nas.org.ua/>

сейсмічної активності техногенного і природного походження, призначений для вимірювання швидкості (м/с) і прискорення (м/с²) мікросейсмічних і сейсмічних коливань як з поверхні ґрунту, конструктивних елементів будівель і споруд, так і з інших точок прояву даних подій на території НЗКПЛ. В діапазон потужності вимірюваних явищ входять утворення нових та поведінка існуючих мікротріщин; вибухи, що відчуються на території НЗКПЛ і навколо; інші події техногенного характеру тощо.

Трьохканальний велосиметр і одноканальний акселерометр з вбудованими підсилювачами вихідного сигналу передають зареєстровані сигнали на блок чотирьохканального 24-бітного аналогово-цифрового перетворювача з мінікомп'ютером для забезпечення роботи технічного первинного програмного забезпечення і з міжнародною системою синхронізації часу GPS і мережевою системою передачі даних. Вбудоване програмне забезпечення дозволяє зберігати записи вимірювань на зовнішньому носії і передавати їх по мережі Інтернет на сервер обробки даних статистичними методами. Це дозволяє ідентифікувати зареєстровані геофізичні явища, визначати статистичні і просторові характеристики мікросейсмічної і сейсмічної активності в зоні дії приладу, оцінювати фактичний рівень концентрації небезпечних подій різного типу, визначати рівень активності пустот, контролювати рівень безпеки та видавати попереджуючі сповіщення.

Спеціальне програмне забезпечення дозволяє оцінювати в числовому вираженні фактичний рівень запасу стійкості ґрунтового масиву та історичних споруд, зокрема і в зонах поширення підземних пустот, провалів, в місцях проривів мереж. За результатами первинної обробки записів у формах швидкості і прискорення мікросейсмічних коливань, вибухів, а саме по їх амплітудних, частотних, часових і інших характеристиках можливо проводити ідентифікацію типів цих явищ, визначати зони розташування можливих пустот, визначати оцінку рівня безпечності/небезпечності явища, стійкості конструктивних елементів споруд історико-архітектурного значення.

Результати спостережень. Результати аналізу роботи пристроїв різного призначення при їх тестуванні під час налаштування у 2023–2024 рр. – від фіксації сейсмічно-акустичних хвиль, які мають високу частоту власних коливань, до низькочастотних, які фіксуються лазерним інклінометром наведені у статті¹. Існує чимало підходів до сучасної автоматизованої обробки даних різними методами – від спектрального метода розпізнавання сигналу до метода сучасного автопікера часу визначення вступу хвиль АІС (Akaike Information Criterion)². Саме АІС дає змогу чітко визначати час вступу вібраційних хвиль різного походження – від утворення тріщин у історичних спорудах Києво-Печерської лаври до вібраційних хвиль технічного і природного походження.

Автоматизація процесу виявлення тріщин у будівлі К-3 на основі використання АІС автопікера дозволила виділити і класифікувати різні типи тріщин:

- слабкі, з амплітудою на фоні шуму від 0,5 до 1,0 (іл. 1а);
- середні, з амплітудою, що не перевищує рівень 0,3 в області нормованих АІС значень від 0,0 до 1,0 (див. іл. 1в);
- міцні, які мають нормовану амплітуду від 0,05 до 1,0 в області значень АІС (див. іл. 1б);
- подвійні різних типів класифікації (див. іл. 1в, г) – подвійні слабкі, подвійні середні, або подвійні міцні, або інші їх комбінації – подвійні слабкі і міцні, та ін.

Окрім того, спеціальна аналітика автопікера АІС за формою зростання його значень дозволяє визначати природу сигналів різного типу – повільні, різкі або ударно-миттєві, які мають форму різкого зростання першого вступу сигналу з тривалістю до 0,01 с.

¹ T.V. Kril, I.A. Cherevko, S.V. Shcherbyna, O.O. Chaliy. Modern risk assessment of the effects of natural and military man-made factors on the state of the historical buildings of the Kyiv-Pechersk lavra. Geophysical Journal. 2024. Vol. 46. No 5. DOI: 10.24028/gj.v46i5.309056

² Quansheng Liu, Qi Liu, Yucong Pan, Xuewei Liu, Xiaoxuan Kong Penghai Deng. Microcracking Mechanism Analysis of Rock Failure in Diametral Compression Tests Civ. Eng., 2018, 30 (6) DOI: 10.1061/(ASCE)MT.1943-5533.0002251; Sugiura N. Further analysis of the data by akaike's information criterion and the finite corrections: Further analysis of the data by akaike's. Communications in Statistics-theory and Methods, 1978, Taylor & Francis.

Зафіксовані тріщини є результатом впливу як природних так і техногенних факторів. Інтенсивність прояву мікротріщин внаслідок природних факторів зумовлено в першу чергу просідними властивостями лесоподібних суглинків, незначне перезволоження яких призводить до активізацій деформацій конструкцій.

Іл. 1. Виділення різних типів мікротріщин за величиною амплітуди (графік синього кольору) у будівлі К-3 за методом корисного сигналу автопікера АІС (графік червоного кольору): а – слабкий повільний; б – міцний миттєвий; в – слабкий різкий і середній різкий; г – слабкі повільні

Встановлені сейсмометричні комплекси фіксують безліч подій, як то вибухи під час збиття дронів та ракет, влучання ракет, проїзд потягів метро, великогабаритного транспорту, проліт астероїда. На іл. 2 представлені загальні форми записів процесів типу “воєнні події” та “вибух”, що відповідають сейсмо-акустичним навантаженням під час відбиття повітряних атак Києва, зафіксованих на території Києво-Печерської лаври з січня 2025 р.

Іл. 2. Фіксація кількох вибухів у м. Київ, що сталися 18 січня 2025 о 05:51:39 (час місцевий) сертифікованим акселерометром, встановленим у корпусі К-4

На загальних формах запису іл. 3 чітко видно, що конструктивні елементи та матеріали будівлі К-3 мають більшу реакцію на сейсмо-акустичні події ніж К-4.

Іл. 3. Загальні форми записів прискорення та трьох компонентів швидкості (ННУ, ННУ та ННУ) сейсмометричними комплексами небезпечних подій типу “вибух” у корпусах К-3 (а) та К-4 (б) при повітряній атаці Києва 6 квітня 2025 р., о 05:55:20

В даній роботі виконано вибірккову оцінку рівня небезпеки воєнних (техногенних) сейсмічних подій типу “вибух” на території НЗКПЛ та навколо.

Оцінка рівня небезпеки визначалась за прийнятими нормативними документами України для промислових вибухів¹ та методичних рекомендацій².

Рівень небезпеки від вибухів оцінювався з урахуванням:

- характеристики ґрунтів (дисперсні, скельні тощо), що залягають в основі об’єкту, а саме допустимої величини одиниці прискорення g , яка для дисперсних ґрунтів в основі пам’яток заповідника становить 0,15. Імовірнісний зв’язок між сейсмічною інтенсивністю в балах шкали MSK і максимальним прискоренням в коливаннях частинок ґрунту. іл. 4³. N – кількість сейсмограм землетрусів, використаних для побудови віток графіків для різної бальності.

- відстані між об’єктом та епіцентром вибуху двома базовими методами – PGA (Peak Ground Acceleration – пікове наземне прискорення), яке дорівнює амплітуді найбільшого абсолютного прискорення, зафіксованого на акселерограмі на місці під час конкретного землетрусу та за шкалою сейсмічної інтенсивності (MSK), в основу якої покладені побутові наслідки землетрусу⁴.

При аналізі доцільності використання традиційних методів, представлених в публікаціях⁵ відносно пошуку наукової можливості і коректності їх використання для проведення аналізу подій типу “вибухи”, що відбулись в Києві, але на значних віддальх від території Заповідника було встановлено, що описані методи не підходять для вирішення цих проблем через наявність невідповідності рівня частот подій типу “вибух” частотам подій типу “землетруси”. Відомо, що дуже небезпечні землетруси мають низькі значення частот на рівні максимальних значень PGA і MSK в діапазоні 0,7–0,1 Гц. З точки зору фізичних процесів, події, які ми класифікуємо

¹ ДСТУ 4704:2008 Проведення промислових вибухів. Норми сейсмічної безпеки. Дійсний з 01.01.2009.

² Параметры ударных воздушных волн и методы их снижения при массовых взрывах на карьерах. Кривой Рог, НИГРИ, 1984. 75 с.; Методичні рекомендації за курсом “Прикладна геофізика” для студентів спеціальності 184 “Гірництво” / Уклад.: В. Г. Кравець, В. В. Бойко Київ : Інформаційний ресурс. 2018. 54 с.

³ Сейсмічна безпека. URL: <http://wdc.org.ua/uk/book/export/html/178>

⁴ ДСТУ Б В.1.1-28:2010. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності. Київ, Мінрегіонбуд України, 2011.

⁵ Daniel Schuler. Building Damage due to Explosions in Urban Environment. *15th International Symposium on Interaction of the Effects of Munitions with Structures*. Germany, Potsdam, Sept 16–20, 2013; Teguh Hariyanto, Filsa Bioresita, Cherie Bhakti Priyadi and Chomia Nilam Safitri. Determination Of Earthquake Intensity Based On PGA (Peak Ground Acceleration) Using Multi-Event Earthquake Data. IOP Conf. 2021. Ser.: Earth Environ. Sci. 731 012027. DOI 10.1088/1755-1315/731/1/012027; Constantin A. P., Moldovan I.-A. Partheniu R., Grecu B. & Ionescu C. Relationships between macroseismic intensity and peak ground acceleration and velocity for the Vrancea (Romania) subcrustal earthquakes. *Annals of Geophysics*, 2021. 64(4), SE432. <https://doi.org/10.4401/ag-8448>; P.-S. Lin, C.-T. Lee. Ground-Motion Attenuation Relationships for Subduction-Zone Earthquakes in Northeastern Taiwan. *Bulletin of the Seismological Society of America*. Vol. 98, No. 1, p. 220–240, February 2008, doi: 10.1785/0120060002; Linkimer L. Relationship Between Peak Ground Acceleration and Modified Mercalli Intensity in Costa Rica. *Revista geológica De América Central*. 2007. 38. <https://doi.org/10.15517/rgac.v0i38.4218>.

як “вибухи” на достатній відстані від об’єкта спостережень, радше пов’язані з хімічними реакціями в зонах високошвидкісного формування високочастотних газових ударів. В той же самий час події типу “вибух” у безпосередній близькості до місця спостережень провокують значні пошкодження навколишніх об’єктів у випадках їх потраплянь поблизу (від 100 до 300 м) або прямо в самі об’єкти.

Іл. 4. Імовірнісний зв’язок між сейсмічною інтенсивністю в балах шкали MSK і максимальним прискоренням в коливаннях частинок ґрунту

Попередні результати проведених досліджень з метою правильного вибору методу оцінки рівня сейсмічної небезпеки при проявах подій типу “вибухи”, необхідно провести уточнення саме значень PGA. Для цього С. В. Щербіною запропонована наступна формула:

$$PGA = k * \left(\frac{W}{d^3}\right)^{1/2}$$

W – маса вибухівки в TNT еквіваленті; d – відстань від точки вибуху до точки спостережень; k – специфічна константа, яка береться з геологічних даних у точці спостережень. Для визначення значень сейсмічної інтенсивності MSK за розрахованими значеннями PGA, які вимірюються в одиницях вимірювань як g або м/с² Щербіною С.В. запропоновано наступну формулу:

$$I_{MSK} = [1 + 2.7 * \log_{10}(PGA)]$$

Використання цієї формули дозволяє визначити значення MSK та PGA для різних типів ракет з різними масами вибухової речовини, результати наведені у таблиці 1.

Таблиця 1. Розраховані значення PGA і MSK при влучанні ракет на відстані до 300 м від об’єктів на рівні денної поверхні в залежності від типу ракет та маси вибухівки

№ n/n	Назва та тип ракет Distance = 0.0	Маса вибухівки ракеті, кг	Величина Магнітуди	Peak Ground Acceleration м/с ²	Бальність MSK
1	Тактична балістична ракета Fath-360 (Іран)	150	3,15	0,18161	4,57661
2	Крилата ракета “Калібр”	200	3,20	0,18671	4.60140
3	Аеробалістична ракета X-47M2 “Кинджал”	240	3,24	0,19083	4,62143
4	Керована авіаційна ракета X-59	310	3,31	0,19829	4,65769
5	Керована авіаційна ракета X-69	310	3,31	0,19829	4,65769
6	Крилата ракета 3М22 “Циркон”	400	3,40	0,20829	4,70640

7	Крилата ракета X-101	400	3,40	0,20829	4,70640
8	Балістична ракета “Іскандер-М”	480	3,48	0,21760	4,75179
9	Крилата ракета X-22	600	3,59	0,23241	4,82401

Оскільки потраплянь ракет у безпосередній близькості від Заповідника не було зареєстровано, нами методами опитування проаналізовано та описано результати обстрілу 21 березня 2025 р,¹ у Святошинському районі міста Києва в міжнародних формах PGA та MSK після вибуху ракети масою близько 500 кг з урахуванням значень встановлених параметрів PGA і MSK (табл. 2).

Таблиця 2. Розрахункові значення прискорення за PGA та MSK для аналізованих споруд

Об'єкт	Відстань від місця вибуху, м	PGA, g	MSK, бали
Станція метро, підземна частина	226	5,75	5,4
Житловий будинок, вул, Вернадського -рівень денної поверхні (I поверх)	112	16,49	6,52
- III поверх			6,8
Житловий будинок, вул, Доброхотова	582	1,39	3,83

Отримані результати нами використано для визначення рівня сейсмічної небезпеки історичних споруд КПЛ при ймовірному влучанні ракети, з масою вибухівки до 500 кг,:

- критичного значення рівень небезпеки для споруд заповідника набуває влучання на відстані від 200 до 300 м в залежності в геологічній будові (в т, ч, наявності/відсутності пустот в місцях розташування пам'яток);
- при прямому влучанні ракет рівень глибини пошкодження історичних споруд КПЛ буде залежати від маси вибухівки (див, табл. 1);
- рівень бальності на верхній точці Дзвіниці може досягати значення до 6,891 балів при наявності вибухової події на відстані до 300 м з масою вибухівки 150 кг та до 7,139 балів з масою до 500 кг,

Всі проведені розрахунки для оцінки рівня небезпеки різних історичних споруд Києво-Печерської лаври при вибухах на різних відстанях мають приблизні значення з точністю до $\pm 0,23$ одиниць шкали MSK та $\pm 0,0017g$ PGA, Дані поправки необхідно враховувати при уточненні геологічної будови основ під кожною конкретною пам'яткою.

Нами також виконано апроксимацію до пам'яток Заповідника значень бальності по шкалі MSK у відношенні до прискорення PGA (табл. 3).

Таблиця 3. Зв'язок відношень прискорення PGA до значень бальності за шкалою MSK.

№ п/п	Інтенсивність	Характер відчуття	PGA
1.	I	Не відчувається	0,01g
2.	II	Відчувається кількома людьми	(0,01 - 0,02)g
3.	III	Відчувається багатьма, але без пошкоджень	(0,02 - 0,05)g
4.	IV	Відчувається в приміщенні, без пошкоджень	(0,05 - 0,10)g
5.	V	Відчувається на вулиці, пошкодження будівель	(0,10 - 0,20)g
6.	VI	Пошкодження будівель	(0,20 - 0,30)g

За визначеними значеннями прискорення та бальності відповідно до шкали MSK для споруд заповідника (див. табл. 1, 2, 3) і максимальному значенню прискорення можна зробити висновок, що значення прискорення 0,038g, яке було зафіксоване на території Лаври від віддаленої сейсмічної техногенної події типу “вибух” (див. іл. 2) потрапляє під п. 3 таблиці 3 – могло відчуватися кимось, хто міг знаходитися у точці реєстрації (корпус К-4), але не є небезпечним.

Після визначення необхідних параметрів для оцінки рівня небезпеки воєнних подій різного типу (вибухи та влучання дронів, ракет тощо) представлений вище метод оцінки

¹ Атака на Київ 21 березня: що відомо про вибухи в місті та наслідки ракетної атаки. URL: <https://novy.tv/ua/news/2024/03/21/ataka-na-kyiv-21-bereznia-shho-vidomo-pro-vybuhy-v-misti-ta-naslidyky-raketnoyi-ataky/>

рівня їх небезпеки використано для низки подій¹, які сталися у Києві у січні-березні 2025 р, (табл. 4, іл, 5, 6)

Таблиця 4. Факти фіксації воєнних подій різного типу, на території Києво-Печерської лаври з 10 січня по 18 березня 2025 р.

№	Дата події (UTC+0)	Тип ворожої зброї	Відстань до точки спостережень, м	PGA (g) Тривалість
1	2025-01-10 (00:09)	Дрон-камікадзе	≈ 8900,0	0,000457 ≈ 2 сек
2	2025-01-18 (03:50)	Ракета типу “Іскандер”	≈ 6600,0	0,005702 ≈ 6 сек
3	2025-01-29 (03:30)	Дрон-камікадзе	≈ 11500,0	-
4	2025-02-12 (02:30)	Ракети типу “Іскандер”	≈ 7400,0 ≈ 7200,0	0,001360 ≈ 5 сек
5	2025-03-18 (07:00)	Дрон-камікадзе	≈ 9700,0	-

Іл. 5. Запис вибуху дрону-камікадзе на відстані приблизно 8900 м від точки спостереження

Іл. 6. Запис вибуху ракети типу “Іскандер” на відстані приблизно 6600 м від точки спостереження

Попередні висновки. Встановленим на об’єктах НЗКПЛ сейсмометричним обладнанням були зареєстровані різні воєнно-технічні події, Оптимальним вибором із цього набору різноманітних подій може бути зосередження лише на нестандартних подіях, які відсутні в класичній сейсмології, походження яких конкретно пов’язане з оцінкою їх рівня небезпеки для конструкцій споруд Києво-Печерської лаври.

В роботі було визначено рівень сейсмічної небезпеки для історичних споруд Києво-Печерської лаври при ймовірному влучанні ракети, з масою вибухівки до 500 кг, в залежності від відстані (методами PGA та за шкалою сейсмічної інтенсивності MSK) від точки фіксації до точки події: критичного значення рівень небезпеки для споруд Заповідника набуває влучання на відстані до 300 м з урахуванням геологічної будови основ пам’яток.

Нами також виконано апроксимацію до пам’яток заповідника значень бальності по шкалі MSK по відношенню до прискорення PGA

Визначені значення прискорення та бальності за шкалою MSK для споруд Заповідника і максимальним значенням прискорення, яке було зафіксоване на території Заповідника від віддаленої сейсмічної техногенної події типу “вибух” вказують на те, що наразі всі воєнні події, зафіксовані встановленою апаратурою не є небезпечними.

¹ Обстріли Києва. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%B8_%D0%9A%D0%B8%D1%94%D0%B2%D0%B0#2025_%D1%80%D1%96%D0%B

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВМГ	– Всеукраїнський музейний городок
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
ИОРЯС	– Известия отделения русского языка и словесности Академии наук
ІМФЕ	– Інститут мистецтвознавства фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-М	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Метал”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негативи”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-СК	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Скульптура”
КПЛ-Т	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗКПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НЗХ	– Національний заповідник “Хортиця”
СНМІУ	– Скарбниця Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцять друга Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 травня 2024 р.)

<i>Варивода А.</i>	Гаптовані єпитрахилі флорівського гаптарського осередку 1740–1770-х рр.: особливості композиційних схем	7
<i>Гадинко О.</i>	Державно-правове становище церкви в радянський період (місто Сторожинець у 1940–1991 рр.)	15
<i>Жиленко І.</i>	До питання канонізації святих княжої доби: нові дані	18
<i>Зиза М.</i>	Сакральні печерні комплекси на Луганщині модерних часів	24
<i>Качан Р., Литвиненко Я.</i>	Відомі – невідомі графіті Дальніх печер	26
<i>Кузьмук О.</i>	Зображення сакральних споруд Радомишльського повіту Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	29
<i>Ластовська О.</i>	Київські митрополити Серапіон Александровський та Євгеній Болховітінов у 1822–1824 рр. (за матеріалами щоденників митрополита Серапіона)	40
<i>Ластовський В.</i>	Джерела до біографії архімандрита Мельхиседека Значко-Яворського	43
<i>Литвин Н.</i>	Плодово-ягідні настоянки: до історії виготовлення та вжитку в Києво-Печерській обителі (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.)	45
<i>Лопушинський А.</i>	Чумацькі ікони на камбалі – постановка питання	48
<i>Нікітенко М.</i>	Коли народився і у якому віці помер преподобний Феодосій Печерський? Герменевтичне дослідження його “Житія”	52
<i>Пільтяй Н.</i>	До історії Покровської церкви Батурина	58
<i>Путова Г.</i>	Асиміляція до останнього. Римо-католицьке духовенство центральної України vs державна влада Російської імперії на початку XX ст. За документами ЦДІАК України	63
<i>Романюк Р.</i>	Взаємодія церкви та суспільства у діяльності та поглядах Любомира Гузара	67
<i>Сергій О., Березова С.</i>	Загадка потиру Долива колекції Заповідника та його двійник	70
<i>Стромилюк Л.</i>	Щодо заходів захисту Софійського собору від пошкоджень при пожежі або бомбардуванні (документ від 15 серпня 1941 року)	75
<i>Ткаченко Т., Сорока К., Псьол І.</i>	Ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятці архітектури “Башта Івана Кушника”. Аналіз виконання зондажів її структурної складової з метою проведення подальших досліджень	79
<i>Хармак М., Прокопенко Н.</i>	Метрична книга як джерело реконструкції роду	88
<i>Yashna O.</i>	Jewish ritual textile items from collections of the National Preserve “Kyiv-Pechersk Lavra”	90

**Двадцять третя Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(29–30 травня 2025 р.)**

***Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Новітнього часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Нікітенко М.</i>	Сакральні змісти “Слова” про перенесення мошей преподобного Феодосія Печерського у світлі традиції ісихазму	97
<i>Білоус Н.</i>	Образ архімандрита Єлисея Плетенецького в творах лаврських інтелектуалів першої половини XVII ст.	100
<i>Пономарьов О.</i>	Лаврентій Горка, ігумен Видубицького Свято-Михайлівського монастиря: уточнення до біографії	105
<i>Крайня О.</i>	До історії годинників Великої лаврської дзвіниці та майстрів-годинникарів	109
<i>Литвин Н.</i>	До обставин встановлення годинника на вежі оборонних мурів в лаврському настоятельському саду	118
<i>Ляшенко В.</i>	Історія церкви Різдва Св. Іоанна Предтечі з приділами Св. Бориса і Гліба на Подолі в м. Києві через призму архівних документів фонду 127, Київська духовна консисторія, ЦДІАК України	122
<i>Дідора Л.</i>	Книги з бібліотек репресованих священників Луцько-Житомирської дієцезії Римсько-Католицької Церкви	123
<i>Медвідь Ф., Чорна М.</i>	Духовно-релігійна безпека України в системі національної безпеки: історико-правовий аспект	127
<i>Борисов А.</i>	Елементи відкритої науки у діяльності Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	131

Дослідження та збереження християнських пам’яток: теорія і практика

<i>Бардік М.</i>	До питання періодизації історії живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври	135
<i>Кондратюк А.</i>	Термінологічні проблеми у дослідженні церковних емблематичних і геральдичних композицій в українських виданнях ранньомодерної доби	141
<i>Литвиненко Я., Качан Р.</i>	Геральдичні знаки на поховальних плитах з некрополя Успенського собору	148
<i>Лопухіна О.</i>	Художники Феодосій Козачинський (1862–1922) та Іван Їжакевич (1864–1962). Спільний початок шляху	152
<i>Пітатєлева О.</i>	Храмові роботи І. С. Їжакевича у 1910-ті роки: Катеринодар	158
<i>Шульц І.</i>	Холмська збірка у зібранні Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”. Підсумки ідентифікації пам’яток	166

Археологічні та пам’ятознавчі дослідження

<i>Василець Ю., Зажигалов О.</i>	Монетні знахідки з Келій соборних старців (корпус № 4) Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	178
--------------------------------------	--	-----

<i>Зоценко І., Івакін В.</i>	“Знахідки Трипільської культури” на Київському Подолі (результати археологічних робіт в в будинку де мешкав В. В. Хвойка)	181
<i>Ільчишина К.</i>	Сучасні методи та технології оцифрування археологічних колекцій виявлених під час досліджень у Києві	183
<i>Пристапа А.</i>	Попередні результати досліджень київського Подолу на ділянці за адресою Набережно-Хрещатицька, 21 у 2024 році	186
<i>Ізотов А.</i>	Каплиця з усипальною роду Маньковських гербу Заремба: архітектурний аналіз та атрибуція пам’ятки в контексті її збереження	188
<i>Черевко І., Щербіна С., Кріль Т., Фещенко А., Ярошенко К.</i>	Оцінка рівня небезпеки воєнних сейсмічних подій на території Києво-Печерської лаври: результати первинного інструментального моніторингу	197

Упорядник та відповідальний редактор
Костянтин Крайній

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська
лавра” Протокол № 6 від 27.05.2025 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2025. 204 с.

До збірника увійшли статті, підготовлені на основі доповідей, виголошених під час Двадцять другої та Двадцять третьої Міжнародних наукових конференцій “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. Вони присвячені актуальним питанням історії Церкви; історіографічним, джерелознавчим та археографічним проблемам дослідження історії Церкви; вивченню та збереженню християнських пам’яток, археологічним та пам’яткознавчим дослідженням. Статті цьогорічної конференції розбиті за рубриками, які відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2025

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії
Матеріали Двадцять другої (23–24 травня 2024 р.) та
Двадцять третьої (29–30 травня 2025 р.)
Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск
Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий
Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 23,72

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.
м. Київ, вул. Бориспільська, 9
Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2024 - 2025

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ДВАДЦЯТЬ ДРУГОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ТРЕТЬОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2025